

Heilgärten für unsere Städte?

Auswertung der bundesweiten
Umfrage zum Bedarf an Heilgärten

Liebe Leserinnen und Leser,

wie können in unseren Städten Orte entstehen, die Gesundheit, Natur und Gemeinschaft wieder stärker miteinander verbinden?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Heilgarten Hamburg von heilende Stadt e.V. Seit 2025 entsteht im Altonaer Volkspark ein neuer Garten-Typus: Ein artenreicher, essbarer Waldgarten mit Wild- und Heilpflanzen, Bildungs- und Gesundheitsangeboten, einer mobilen Draußen-Koch-Tafel sowie einem Bewegungsdeck schafft Raum für Naturerfahrung, Begegnung und gesundheitsfördernde Aktivitäten.

Im Mittelpunkt stehen lebendige Beziehungen – zu uns selbst, zu anderen Menschen und zur Natur. Denn Naturkontakt, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit sind wichtige Grundlagen für die Gesundheit in unseren Städten. Gemeinsam mit der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft (DGG), der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und dem Wissenschaftsladen Bonn e.V. entwickelt heilende Stadt e.V. den Ansatz weiter.

Ziel ist der Aufbau naturbasierter Infrastrukturen an der Schnittstelle von Kommune, Zivilgesellschaft und Gesundheitswesen, die Prävention, Biodiversität und sozialen Zusammenhalt fördern.

Um Bedarf und Potenziale besser zu verstehen, wurde die vorliegende bundesweite Umfrage durchgeführt. Die Resonanz übertraf unsere Erwartungen deutlich: Rund 750 Personen aus Stadtplanung, Gesundheitswesen, Bildung, Wissenschaft, Verwaltung, Naturschutz, Gartenbau und Zivilgesellschaft beteiligten sich.

Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: Der Bedarf an Heilgärten wird als hoch und weiter wachsend eingeschätzt. Viele Teilnehmende möchten informiert bleiben, sich vernetzen oder selbst Heilgärten aufbauen. Die Vielfalt der Rückmeldungen macht deutlich, dass das Thema weit über einzelne Fachdisziplinen hinaus Interesse weckt.

Wir danken allen Teilnehmenden herzlich für ihre Zeit, ihre Offenheit und die zahlreichen Anregungen. Die Ergebnisse bestärken uns darin, den Heilgarten-Ansatz gemeinsam weiterzuentwickeln und die Voraussetzungen für weitere Heilgärten in Deutschland zu schaffen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Das Projektteam

Prof. Dr. Martina Artmann
Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT)

Bettina de La Chevallerie
Deutsche Gartenbau-
Gesellschaft e.V. (DGG)

Norbert Nähr
heilende Stadt e.V.

Dr. Anke Valentin
Wissenschaftsladen
Bonn e.V.

Was ist ein Heilgarten?

Heilgärten sind biodiverse Gärten für ganzheitliche Gesundheit in der Stadtnatur.

Sie sind öffentlich zugängliche, gemeinschaftlich organisierte Orte und in ihre Quartiere eingebunden.

Heilgärten fördern lebendige Beziehungen – zu sich selbst, zu Mitmenschen und zur Natur.

Sie stärken damit Wohlbefinden, Resilienz und naturverbundenes Handeln.

Sie bieten Raum für vielfältige gesundheitsfördernde Ansätze, u. a.:

- natur- und wildnispädagogische Zugänge
- meditative und achtsamkeitsbasierte Formate
- garten- und waldtherapeutische Arbeit
- naturnahe Bewegung und Ernährung.

Heilgärten zeichnen sich durch artenreiche Bepflanzung sowie Heil- und Wildpflanzen aus.

Sie sind themenbezogen ausgestattet (z. B. Draußenküche, Bewegungsflächen, Feuerstelle).

Sie orientieren sich an den Jahreszeiten: Menschen erfahren den natürlichen Kreislauf von Wachstum und Regeneration, von Werden und Vergehen.

Heilgärten sind Lern- und Begegnungsräume der Umweltbildung – insbesondere für sinnliche Naturerfahrung, Beziehungsfähigkeit zur Natur und naturzyklisches Wissen.

Sie werden gemeinnützig betrieben und entstehen im Zusammenspiel von Zivilgesellschaft, öffentlicher Hand und Akteuren der Gesundheitsförderung.

Heilung wird dabei nicht rein medizinisch verstanden, sondern ganzheitlich – als Wiederverbindung mit dem Leben.

Heilgärten leisten so einen Beitrag zur Förderung von Biodiversität, Gesundheit, Resilienz und sozialem Zusammenhalt in Städten.

DAS MODELLPROJEKT: HEILGARTEN HAMBURG

Ein gemeinschaftlich organisierter Ort

Den Kreislauf der Jahreszeiten erfahren

Ein öffentlicher Treff im Quartier

Naturnahe Bewegung: Outdoor-Park-Deck

Artenreich und essbar mit vielen Wild- und Heilpflanzen

Naturnahe Ernährung: Draußen-Koch-Tafel

Urbane Draußen-Kultur: Feuerstelle

2.1 Hintergrund und Methodik der Befragung

Im Rahmen des Modellvorhabens „Modellprojekt: Heilgärten für ganzheitliche Gesundheit in der Stadt“ wurde vom 22. April bis zum 25. Mai 2026 eine bundesweite Online-Befragung durchgeführt. Ausgangspunkt des Vorhabens ist der Heilgarten Hamburg sowie weitere geplante Pilotstandorte in Dresden und Berlin. Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Erprobung biodiverser, gesundheitsfördernder und gemeinschaftsorientierter Freiräume in Städten.

Die Befragung diente dazu, Perspektiven aus den Bereichen Stadtentwicklung, Stadtnatur, Gesundheit, Bildung, Urban Gardening, Forschung und weiteren relevanten Handlungsfeldern einzubeziehen. Im Fokus standen die Einschätzung des Bedarfs an naturbasierten Gesundheitsorten, mögliche Einsatzfelder von Heilgärten sowie Potenziale für Vernetzung und Zusammenarbeit.

Die Online-Befragung wurde über die Netzwerke und Verteiler der Projektpartner verbreitet und mithilfe der Plattform SoSci Survey durchgeführt.

2.2 Wer hat an der Befragung teilgenommen?

Insgesamt wurden 751 gültige Fragebögen ausgewertet. Es nahmen Personen aus allen Bundesländern sowie aus einem breiten Spektrum fachlicher und gesellschaftlicher Handlungsfelder an der Befragung teil. Besonders stark vertreten waren Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Vertreten waren Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Gesundheit, Stadtentwicklung, Wissenschaft, Verwaltung, Bildung, Naturschutz und zivilgesellschaftliches Engagement. Die Ergebnisse verdeutlichen das bundesweite Interesse und den interdisziplinären Charakter des Themas Heilgärten.

In welcher Region sind Sie tätig?

(Prozent, N = 751)

In welchem Bereich sind Sie tätig?

(Prozent, N = 751)

2.3 Die wichtigsten Ergebnisse

Relevanz von Natur & Gesundheit im beruflichen Kontext

Natur und Gesundheit spielen für die meisten Befragten bereits heute eine wichtige Rolle. Fast drei Viertel bewerten das Thema als relevant oder sehr relevant, weitere 15 % sehen eine teilweise Relevanz. Das Thema wird damit als bedeutendes und weiter wachsendes Handlungsfeld wahrgenommen.

Wie relevant ist das Thema Natur & Gesundheit für Ihre Arbeit bzw.

Ihr Handlungsfeld?

(Prozent, N = 751)

Einschätzung des künftigen Bedarfs an naturbasierten Gesundheitsorten

Die Befragten erwarten einen deutlichen Bedeutungszuwachs naturbasierter Gesundheitsorte in Städten. Mehr als neun von zehn Teilnehmenden gehen von einem wachsenden oder sogar sehr stark wachsenden Bedarf aus.

Wie schätzen Sie den künftigen Bedarf an naturbasierten Gesundheitsorten und -angeboten in Städten ein?

(Prozent, N = 751)

2. DIE BEFRAGUNG

Das größte Potenzial zur Umsetzung von Heilgärten wird in öffentlichen Grünflächen und Parks sowie in Wohnquartieren gesehen. Darüber hinaus werden Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Friedhöfe als geeignete Standorte für Heilgärten genannt. Die offenen Rückmeldungen zeigen zudem ein sehr breites Verständnis möglicher Einsatzorte. Genannt werden unter anderem Gemeinschafts- und Kleingärten, Dach- und Hofgärten, Flächen an Bildungs- und Sozialeinrichtungen, naturnahe Räume sowie umgenutzte oder bislang wenig genutzte Flächen im urbanen Raum.

Insgesamt wird deutlich, dass Heilgärten vor allem dort Potenzial entfalten, wo sie wohnortnah, gut zugänglich und in bestehende Grün- und Freiraumstrukturen integriert werden können.

Wo sehen Sie besonders gute Möglichkeiten für Heilgärten?

(Prozent, N=751, Mehrfachnennung)

2. DIE BEFRAGUNG

Welche Wirkungen werden mit Heilgärten verbunden?

Heilgärten werden von den Befragten mit sehr vielfältigen und überwiegend stark ausgeprägten positiven Wirkungen verbunden. Besonders hohe Zustimmungswerte (Werte 4 und 5) zeigen sich bei der Förderung von Biodiversität und Stadtnatur, der Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden sowie bei Naturerfahrung und Umweltbildung. Diese Aspekte bilden damit die zentralen Wirkungsdimensionen aus Sicht der Teilnehmenden.

Auch soziale und stadtbezogene Effekte werden deutlich positiv bewertet. So erwarten die Befragten insbesondere Beiträge zu sozialer Begegnung und Gemeinschaft, zur Klimaanpassung, etwa durch Kühlung und Grünstrukturen, sowie zur Aufwertung von Stadtquartieren. Damit werden Heilgärten nicht nur als gesundheitsfördernde, sondern auch als städtebaulich und sozial wirksame Elemente wahrgenommen.

Etwas zurückhaltender, aber dennoch überwiegend positiv, wird die Wirkung im Bereich lokaler Ernährung und „essbarer Stadt“ eingeschätzt. Hier zeigt sich im Vergleich das größte Spektrum an Bewertungen mit einem stärkeren Anteil mittlerer Einschätzungen.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass Heilgärten als multifunktionale Räume verstanden werden, die gleichzeitig ökologische, gesundheitliche, soziale und stadtklimatische Wirkungen entfalten können.

Welche Wirkungen verbinden Sie mit Heilgärten? (Prozent, N=751)

1: Keine Wirkung - 5: Sehr starke Wirkung

2. DIE BEFRAGUNG

Interesse an Umsetzung und Beteiligung am Heilgarten-Ansatz

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Offenheit gegenüber dem Heilgarten-Ansatz und eine breite Bereitschaft zur Mitwirkung. Viele Befragte können sich eine Beteiligung in Projekten oder Netzwerken vorstellen, während nur eine kleine Minderheit eine Anwendung im eigenen Arbeitsfeld ausschließt. Besonders groß ist das Interesse an weiterführenden Informationen sowie an Austausch- und Vernetzungsformaten. Darüber hinaus besteht eine deutliche Nachfrage nach Möglichkeiten zur Mitwirkung in geförderten Projekten, nach fachlicher Beratung sowie nach der Entwicklung eigener Pilotvorhaben.

Könnten Sie sich vorstellen, den Heilgarten-Ansatz in Ihrem Arbeitsfeld aufzugreifen oder weiterzugeben?

(Prozent, N=751)

Welche Form der Beteiligung wäre für Sie interessant?

(Prozent, N=751, Mehrfachnennung)

Weitere Anregungen und Hinweise

Am Ende der Befragung wurden die Teilnehmenden eingeladen, ihre Anregungen und Anmerkungen – oder auch Bedenken – zur Entwicklung und Verbreitung von Heilgärten in Deutschland zu teilen.

Aus den offenen Rückmeldungen der Befragung kann eine breite Zustimmung zur Idee von Heilgärten gelesen werden. Die Teilnehmenden sehen in ihnen Orte für Gesundheit, Naturerleben, Biodiversität und Gemeinschaft und betonen ihre Potenziale für eine nachhaltige und klimaangepasste Stadtentwicklung.

Gleichzeitig wird auf die Bedeutung langfristiger Finanzierung, professioneller Betreuung, partizipativer Prozesse und klarer Verantwortlichkeiten hingewiesen.

Auch die Bezeichnung „Heilgarten“ wurde vereinzelt diskutiert; teilweise wurden offenere Begriffe wie „Gesundheitsgarten“ oder „Naturgarten“ vorgeschlagen.

Insgesamt bestätigen die Rückmeldungen das große Potenzial des Ansatzes und die Notwendigkeit einer breiten Verankerung in Kommunen, Fachpraxis und Zivilgesellschaft. Die detaillierte Auswertung der offenen Antworten sind in der Box auf der Folgeseite zu finden.

2.4 Zentrale Ergebnisse der offenen Antworten

Naturerfahrung, Bildung und Gesundheitsförderung

Heilgärten werden vor allem als Orte der Erholung, Stressreduktion und Gesundheitsförderung wahrgenommen. Zudem werden sie als wichtige Lernorte für Umweltbildung, Naturverbundenheit und Wissen über Heilpflanzen verstanden. Betont werden Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit wenig Natur-Zugang.

Biodiversität, Klima und naturnahe Gestaltung

Viele Beiträge heben die Bedeutung heimischer Pflanzenarten, biodiversitätsfördernde Gestaltung und klimaangepasste Planung hervor. Die Gärten sollten naturnah und als Teil der blau-grünen Infrastruktur entwickelt werden. Häufig wird eine Verknüpfung mit Konzepten wie Naturgärten, Permakultur oder der „Essbaren Stadt“ angeregt.

Soziale Funktionen, Gemeinschaft und Teilhabe

Heilgärten werden vielfach als Orte der Begegnung, Integration und gemeinschaftlichen Nutzung beschrieben. Potenziale werden insbesondere für Städte und Quartiere, aber auch für Schulen, Kliniken, Senioreneinrichtungen und soziale Einrichtungen gesehen. Gewünscht werden niedrigschwellige, offene und möglichst kostenfreie Angebote.

Partizipation, Kooperation und Vernetzung

Viele Befragte betonen die Bedeutung partizipativer Planung und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Genannt werden Kooperationen mit Kommunen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsakteuren, botanischen Gärten, Vereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen. Zudem wird eine wissenschaftliche Begleitung zur Untersuchung gesundheitlicher, sozialer und ökologischer Wirkungen angeregt.

Pflege, Finanzierung und langfristige Verstetigung

Ein zentrales Thema sind Fragen der Finanzierung, Pflege und langfristigen Verantwortung. Viele Beiträge weisen darauf hin, dass Heilgärten ohne ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen nur schwer dauerhaft bestehen können. Gefordert werden langfristige Finanzierungsmodelle, professionelle Betreuung und klare Zuständigkeiten.

Praktische Herausforderungen und Nutzungskonflikte

Als mögliche Hindernisse werden Vandalismus, Vermüllung, Nutzungskonflikte und Flächenkonkurrenzen genannt. Darüber hinaus werden bürokratische Hürden und die z.T. geringe Priorisierung der Projekte in Kommunen thematisiert. Soziale Einbindung und geeignete Trägerschaften werden als wichtige Erfolgsfaktoren betrachtet.

Begrifflichkeit und konzeptionelle Einordnung

Der Begriff „Heilgarten“ wird unterschiedlich bewertet. Während viele darin eine gelungene Verbindung von Natur, Gesundheit und Wohlbefinden sehen, verbinden andere wenige Stimmen ihn mit Esoterik oder Exklusivität. Teilweise werden alternative Bezeichnungen wie „Gesundheitsgarten“ oder „Naturgarten“ vorgeschlagen.

Gesellschaftliche und politische Dimension

Mehrere Beiträge verstehen Heilgärten als Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels hin zu mehr Naturverbundenheit und Gesundheit. Als hemmend werden fehlende politische Priorisierung und begrenzte kommunale Ressourcen betrachtet. In Heilgärten wird jedoch großes Potenzial zur Verbindung ökologischer, sozialer und gesundheitlicher Ziele gesehen.

3. Was nehmen wir mit – und wie geht es weiter?

Die Ergebnisse der Befragung zeigen ein sehr hohes Interesse an naturbasierten Gesundheitsorten und dem Ansatz der Heilgärten. Natur und Gesundheit werden bereits heute als relevantes und weiter wachsendes Handlungsfeld wahrgenommen, und ein Großteil der Befragten erwartet einen deutlich steigenden Bedarf entsprechender Angebote in Städten.

Heilgärten werden viele positive Wirkungen zugeschrieben

Vor dem Hintergrund der Verteilung über fachlich einschlägige Netzwerke ist dabei von einer tendenziell positiven Grundhaltung gegenüber dem Thema auszugehen.

Gleichwohl zeigen die Ergebnisse ein konsistentes und in ihrer Deutlichkeit bemerkenswertes Bild über verschiedene Handlungsfelder hinweg. Heilgärten werden dabei vielfältige positive Wirkungen zugeschrieben – insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden, Biodiversität, Bildung, sozialer Zusammenhalt und Klimaanpassung. Zugleich wird ein breites Verständnis möglicher Standorte sichtbar sowie eine hohe Offenheit für unterschiedliche Formen der Umsetzung und Beteiligung.

Mehr als 300 Teilnehmende signalisieren Mitwirkungsbereitschaft

Besonders ausgeprägt ist das Interesse an weiterer Vernetzung und Zusammenarbeit: 333 Personen signalisierten eine weitergehende Mitwirkungsbereitschaft, darunter insbesondere die Teilnahme an Netzwerktreffen (82 %), die Entwicklung von Pilotprojekten (46 %) sowie in einzelnen Fällen die Bereitstellung geeigneter Flächen (17 %). Was diese Befragung besonders deutlich macht: Hier entsteht etwas, das viele Menschen bereits heute aktiv mittragen und mitgestalten wollen. Die Vielzahl an Ideen, Erfahrungen und Perspektiven zeigt nicht nur Interesse, sondern auch Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen – für eine Stadt, in der Natur, Gesundheit und Gemeinschaft stärker zusammengedacht werden.

Wir bereiten die Umsetzung von Modellstandorten vor

Auf dieser Grundlage wird das Vorhaben nun gezielt weiterentwickelt: Die Umsetzung von Modellstandorten ist in Vorbereitung, und entsprechende Anträge für Projektförderungen werden derzeit erarbeitet. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Praxis, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erste konkrete Heilgarten-Projekte zu ermöglichen, zu erproben und weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam Heilgärten aufzubauen

Wir möchten uns deshalb von Herzen bei allen Teilnehmenden bedanken. Ihre Beiträge haben diesem Vorhaben Tiefe, Richtung und Energie gegeben. Sie sind nicht nur die Grundlage dieses Berichts, sondern auch der Ausgangspunkt für die nächsten Schritte.

Und genau dort geht es weiter: Wir freuen uns darauf, diesen Prozess gemeinsam weiterzuführen, neue Orte entstehen zu lassen und das Konzept der Heilgärten Schritt für Schritt in die Praxis zu bringen – offen, experimentell und im Austausch mit vielen engagierten Akteurinnen und Akteuren.

Herausgeber & Gestaltung

heilende Stadt e.V.
c/o Heilgarten Hamburg
August-Kirch-Straße 55
22525 Hamburg
www.heilgarten-hamburg.de

Durchführung der Befragung

Prof. Dr. Martina Artmann
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT)
Professur für Grüne Infrastruktur
martina.artmann@hswt.de

Die Befragung wurde in Kooperation mit folgenden Projektpartnern durchgeführt:

heilende Stadt e.V.

Norbert Nähr
norbert.naehr@heilendestadt.de

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. (DGG)

Bettina de La Chevallerie
bettina.delachevallerie@dgg1822.de

Wissenschaftsladen Bonn e.V.

Dr. Anke Valentin
anke.valentin@wilabonn.de

Bildnachweise

Titelbild: heilende Stadt e.V. / ALIVE Netzwerk
Fotos Heilgarten Hamburg: heilende Stadt e.V.

Empfohlene Zitierung

Nähr, N.; Artmann, M.; de La Chevallerie, B.; Valentin, A. (2026): Heilgärten für unsere Städte? Auswertung der bundesweiten Umfrage zum Bedarf an Heilgärten. doi: 10.5281/zenodo.20638716

Stand

Sommer 2026